

EXERCITO, ERGO SUM

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol
(cu sediul la Chișinău)

Amelia PÎNTEA

Reflecții cu privire la organizarea procesului instructiv-educativ la Geografie în era tehnologiilor informaționale

Rezumat: *Actualmente, omenirea se confruntă cu o serie de crize fără precedent, inclusiv în domeniul educației. Avem nevoie de noi modalități de înțelegere și de abordare a acestor provocări. Metodele tradiționale de învățare nu pot face față avalanșei de cunoștințe și dispersiei accentuate a calificărilor, meseriilor și domeniilor de activitate, care devin tot mai specializate, dar, în mod paradoxal, tot mai interconectate. Educația trebuie regândită în raport cu noile posibilități tehnice, pe de o parte, și în funcție de cerințele noii societăți, pe de altă parte. Misiunea educației este de a formula problemele care se conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental și de a pregăti soluțiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv.*

Cuvinte-cheie: *învățare electronică, Geografie, competențe, instrumente digitale.*

Abstract: *Humankind is currently facing a series of unprecedented crises, which include the field of education. We need to find new ways of understanding and addressing these challenges. Traditional learning methods cannot cope with the avalanche of knowledge and the accentuated dispersion of qualifications, trades, and fields of activity, which are becoming more and more specialized, but paradoxically more and more interconnected. Education must be rethought in relation to the new technical possibilities, on the one hand, and according to the requirements of the new society, on the other hand. The mission of education is to formulate the problems that are emerging on the social horizon, to build plausible hypotheses, to verify them experimentally and thus to prepare the most appropriate solutions for that moment.*

Keywords: *e-learning, Geography, skills, digital tools.*

INTRODUCERE

În prezent, trebuie să ne orientăm atenția către asimilarea competențelor necesare în era tehnologiilor informaționale. Elevul din ziua de azi este expus la o multitudine de informații, pe care trebuie să le selecteze, prelucereze, analizeze atât în interes personal, cât și profesional, fiind preocupat de posibilitățile de gestionare eficientă a unor situații dintre cele mai diverse. Studiile din domeniu indică următoarele competențe și calități ca fiind esențiale pentru adultul secolului al XXI-lea: *gândire critică, rezolvare de probleme; colaborare, influențare; adaptabilitate, reînvățare; inițiativă, antreprenoriat; comunicare – oral și în scris; curiozitate, imaginație; accesarea informațiilor și analiza lor* [2, p. 18]. Educația trebuie regândită în raport cu noile posibilități tehnice, pe de o parte, și în funcție de cerințele noii societăți, pe de altă parte. Misiunea acesteia este de a formula problemele care se conturează la orizontul social, de a construi ipoteze plauzibile, de a le verifica experimental și de a pregăti soluțiile cele mai potrivite pentru momentul respectiv.

În ultima jumătate de an, *e-learning* (învățarea electronică) a devenit, dominant, un nou mod de a învăța, care

a reușit din ce în ce mai mult să definească nevoile celor care învață. În general, astăzi nu mai putem apela la soluții de învățare eficientă fără a aduce în discuție tehnologia.

REZULTATE ȘI DISCUȚII

Sub imperativul schimbărilor din societate impuse de pandemia de COVID-19, cadrele didactice au fost obligate să se adapteze, să se reorienteze și să își îmbogățească practica educațională. Inserția tehnologiei în sistemul de predare-învățare-evaluare la *Geografie* ca disciplină școlară reprezintă un instrument de dinamizare și eficientizare a procesului educațional. Totuși, transferarea totală a acestuia în mediul digital a reprezentat o provocare pentru fiecare cadru didactic. Mijloacele tehnice au devenit suportul tehnic al activităților de învățare, iar platformele, aplicațiile, resursele online s-au transformat în pârgurile de bază care facilitează și mențin interacțiunile elev-învățare, elev-profesor, elev-elev.

Trăim într-o perioadă în care tehnologia a avansat foarte mult și putem culege informații cu ușurință folosind motoare de căutare (Google etc.) printr-un singur click. Tehnologia a schimbat considerabil modul în care copiii învață, se distrează, interacționează cu prietenii și relaționează cu cadrele didactice și cu școala. Există curente în favoarea și în defavoarea tehnologiei și a timpului petrecut în fața ecranului dispozitivului electronic.

Geografia este printre disciplinele școlare care poate folosi la maxim orice sursă de informații – canale de căutare, animații, simulări – cu scopul de a ajuta elevii să vizualizeze, să perceapă și să înțeleagă fenomenele și procesele geografice. În secolul vitezei, profesorii de geografie au sesizat că nu mai e suficient să prezinti o lecție clasică, în care elevii iau notițe și desenează schițele de pe tablă, iar din când în când să faci câte o aplicație în teren. Pentru a le capta atenția, trebuie să aduci noul, să îi lași pe ei să descopere noile cunoștințe.

Activitățile de învățare electronică pot fi realizate prin utilizarea unei game vaste de instrumente de comunicare – atât sincrone, cât și asincrone. Unele dintre acestea, cum ar fi resursele disponibile pe portalul Wikipedia, blogurile și chaturile, se mai numesc instrumente „social media” sau „Web 2.0”, deoarece au o componentă socială evidentă și le permit elevilor să lucreze împreună pentru a crea produse [1, p. 108]. Cel mai frecvent se utilizează următoarele instrumente: poșta electronică; forumurile de discuții; portalul Wikipedia; blogurile; webcastingul; chatul și mesageria instant; instrumentele pentru exploatarea tablei și partajarea ecranului; conferințele audio și video. În general, instrumentele asincrone, cum ar fi forumurile și resursele Wikipedia, sunt mai potrivite

pentru sarcini care necesită reflecție și mai mult timp pentru realizare. Discuțiile asincrone sunt deosebit de valoroase atunci când elevii sunt prea timizi sau nu posedă un limbaj fluent pentru a contribui eficient la conversații. Cu toate acestea, instrumentele sincrone, aplicațiile de partajare a ecranului, cum ar fi chaturile sau conferințele audio, oferă o prezență socială mai mare. De exemplu, în sălile de clasă virtuale, elevii pot folosi chaturile pentru a oferi comentarii și a răspunde la întrebări în timpul prezentării.

Pentru a desfășura o lecție de geografie online, avem nevoie de următoarele instrumente: **platforme care permit interacțiunea cu elevii în timp real:** Google Classroom (<http://www.classroom.google.com>), ZOOM (<http://www.zoom.us>), Google Meet (<http://www.meet.google.com>) ș.a.; **platforme pentru colaborarea online:** Google Classroom (classroom.google.com), Edmodo (edmodo.com) etc.; **instrumente pentru dinamizarea lecției:** Jamboard, Seterra, Kahoot! (kahoot.com), Mentimeter (mentimeter.com), Wordwall (wordwall.net), Quizlet, Socrative, Quizziz etc.; **table virtuale:** tabla virtuală Jamboard oferită de Google, tabla virtuală de pe whiteboard.fi, tabla virtuală din Zoom; **instrumente pentru imagini:** Google Earth (www.google.earth.com), Flickr (<https://www.flickr.com>), Slide (<http://slide.com>), Picasa (<http://picasa.google.com>), Fotobabble (<http://www.fotobabble.com>) etc.; **teste și chestionare:** Hot Potatoes (<http://hotpot.uvic.ca>), ProProfs (<http://www.proprofs.com/com/quiz-school>), Classtools (<http://classtools.net>) etc. Lista aplicațiilor folosite la orele de geografie poate continua cu: YouTube, Learning Apps, Lifeworksheets, Lizard Point, Mind Meister, Padlet, Genially, Powtoon, Toporapa, WorldWall etc.

În cadrul orelor de geografie la clasa a V-a, unde se predau noțiunile de bază, animațiile de pe canalul YouTube sunt de un real ajutor. Videoclipurile care redau mișcările planetelor în Sistemul Solar, mișcările Pământului, dinamica plăcilor tectonice, erupția unor vulcani, structura pe verticală a atmosferei sunt doar câteva din multitudinea de materiale ce îi pot ajuta pe elevi să înțeleagă fenomenele și procesele geografice care s-au produs, se produc sau se vor produce [4; 5; 6; 7; 8; 9]. În clasa a XI-a, la studierea hărții politice a lumii, monotonia enumerării de țări și capitale poate fi înlocuită cu succes prin folosirea unui joc interactiv [10; 11]. Fiecare elev poate învăța cu ajutorul acestui joc țările și capitalele din orice regiune a Terrei, inclusiv localizarea lor corectă pe hartă.

William Powers [3, p. 54] asemuia noua noastră lume condusă de tehnologie cu o cameră imensă în care fiecare persoană poate fi atinsă de vecinul său în orice moment. În această cameră, oamenii își adresează

constant întrebări și își povestesc despre viața lor de zi cu zi. Este aproape imposibil să nu fii conectat în mod constant cu cei din jur, decât atunci când te deconectezi total de lumea virtuală. Pe măsură ce noi, adulții, devenim tot mai captivați de tehnologie și obișnuiți cu ușurința cu care facem acum treburile zilnice, nu este nicio surpriză că și copiii au devenit utilizatori pasionați. Pentru că deseori prea multe informații, mai ales cele false, prezentate fără grijă față de latura emoțională, le pot distorsiona realitatea copiilor noștri, percepțiile pe care le au față de lume, rolul profesorului este de a-i ajuta să selecteze informațiile corecte și, totodată, de a le stârni interesul pentru lucruri noi.

Tehnologiile informaționale și comunicaționale le oferă elevilor mari oportunități în direcția cooperării și colaborării cu colegii, experții, profesioniștii, profesorii etc., facilitând și favorizând prin instrumentele lor schimbul de idei și discuții, dezvoltând spiritul critic, obiectivitatea și reflexiunea discursivă. Trăsăturile dominate ale convergenței tehnologiilor informaționale și comunicaționale sunt:

- Transferul cunoștințelor și al informațiilor între profesori și elevi. Profesorii pot structura resursele (materiale pe suport electronic, mijloace audio/video etc.) necesare desfășurării activității propuse, pot organiza activitatea, pot sprijini elevii, pentru ca și aceștia să contribuie la activitate. Profesorii încurajează participarea colegilor, a părinților și a membrilor comunității la activitatea propusă. Astfel, profesorii le furnizează elevilor informații și, în același timp, dobândesc ei înșiși noi cunoștințe, experiențe, strategii, pe care elevii le produc în diferite situații de învățare;
- Modificarea rolurilor profesorului și elevului, prin implicarea elevilor în fixarea obiectivelor de învățare, în etapizarea activităților, în evaluarea procesului de învățare. Profesorii cooperanți încurajează elevii să își folosească cunoștințele, să le împărtășească cu colegii și să producă noi cunoștințe pe baza strategiilor de învățare folosite. Astfel, elevii sunt îndemnați să cunoască opiniile fiecăruia, să își dezvolte gândirea critică și creativă, să participe deschis la discuții, devenind responsabili de planificarea propriei activități. Profesorul devine mediator de cunoștințe, sprijinind elevii în conectarea la noi surse de informații, pentru îmbogățirea experienței. În esență, îi învață cum să învețe.

Proiectarea procesului educațional prin învățarea electronică presupune utilizarea unei combinații de metode de instruire:

Metode expositive, care pun accentul pe transmiterea de noi cunoștințe. Acestea includ:

- prezentări (conținuturi de învățare simple – documente, prezentări Power Point, fără interacțiune);
- studii de caz, exemplificări (analiza unor exemple), demonstrații (e-Lecții interactive folosind text, imagini, audio, animații), activități practice, întrebări și feedback;
- prezentări făcute de un expert, care sunt difuzate în timp real sau înregistrate. Lecțiile se pot înregistra atât în format video, cât și audio (*podcasturi*);
- webinarul sau clasa virtuală: profesorul prezintă conținutul clasei de elevi conectați la platformă în același timp. Elevii pot interacționa cu profesorul, pot pune întrebări și primi feedback, folosind conferința video, conferința audio sau chatul.

Metode aplicative, care pun accentul pe învățarea activă și pe achiziționarea cunoștințelor procedurale: demonstrația cu aplicații practice, exercițiile bazate pe cazuri sau scenarii concrete, jocurile de rol, simulările, investigația ghidată, proiectele:

- lecții electronice interactive, folosind o combinație de animații și simulări (bazate pe o secvență de operații), care le permit elevilor să interacționeze cu sistemul și să primească feedback cu privire la acțiunile lor;
- clasa virtuală, în care profesorul prezintă aplicația folosind instrumente de transfer de aplicații și le permite elevilor să preia controlul acesteia pentru a o practica.

Metode de colaborare, care accentuează dimensiunea socială a învățării și implică elevii în efectuarea în comun a sarcinilor. Printre acestea se numără discuțiile ghidate online, învățarea prin cooperare și tutoratul de la egal la egal, precum și forumurile de discuții, poșta electronică, chaturile și conferințele audio sau video pentru comunicarea dintre elev și profesor, resursele de tip Wikipedia, blogurile și documentele partajate pentru prezentarea rezultatelor.

Fiecare dintre aceste metode poate fi aplicată în diferite formate, folosind diferite resurse multimedia. De exemplu, o prezentare poate fi livrată ca fișier Power Point sau ca prezentare video înregistrată (sau în timp real). O discuție/dezbatere online poate fi realizată pe un forum de discuții sau printr-un apel Skype, Zoom sau Google Meet.

Prezentăm o secvență de învățare online la clasa a XI-a.

Tema: *Dinamica numerică și mișcarea naturală a populației. Politici demografice*

Competența specifică: 2.1. Argumentarea realității social-economice, în baza suporturilor statistice, grafice și cartografice.

Totodată, se urmărește și formarea componentei atitudinale a acestei competențe prin analizarea completă, sistematică a evoluției numerice a populației, respectând cerințele specificate, dar și utilizarea corectă a datelor despre populație.

Descrierea activității: Interpretarea și analiza dinamicii numerice a populației Terrei prin utilizarea informațiilor oferite de reprezentări grafice și cartografice intuitive.

Resurse necesare: Dispozitiv electronic (smartphone, tabletă, laptop, calculator), acces la Internet.

Sarcini de lucru:

1. Folosind un browser web (de la un calculator/alt dispozitiv digital conectat la Internet), accesați linkul <https://www.worldometers.info/world-population/> (Figura 1).

Figura 1. *Populația Terrei la moment*

2. Identificați în această pagină web graficul care prezintă atât evoluția numerică a populației Terrei din cele mai vechi timpuri până în prezent, cât și prognozele de viitor (cu titlul *World Population: Past, Present, and Future*) (Figura 2). Constatați ce schimbări s-au produs în dinamica numerică a populației Terrei în perioada 500 d.Hr.-2020. Cum considerați, care sunt factorii ce au de terminat această evoluție?

Figura 2. *Dinamica populației de pe Terra*

3. Identificați în această pagină web graficul care prezintă rata anuală de creștere a populației mondiale (%) în perioada 1951-2020 (cu titlul *Yearly Population Growth Rate (%)*) (Figura 3). Analizați informațiile oferite de această reprezentare și evidențiați factorii care au determinat scăderea ritmului de creștere a populației după anul 1970.

Figura 3. *Rata anuală de creștere a populației*

4. Elaborați un eseu (volum – o pagină) cu tema *Creșterea numerică a populației Terrei – una dintre marile probleme ale epocii contemporane?*

Printre constrângerile și riscurile generate de activitatea online, putem menționa: utilizarea unor strategii centrate pe activitatea profesorului; lipsa activităților focalizate pe dezvoltarea gândirii asociative, a gândirii logice, anticipative, a gândirii cauzale (cauză-

efect); centrarea demersului didactic pe transmiterea de cunoștințe și mai puțin pe dezvoltarea de abilități. Însă aceste riscuri pot fi diminuate în cazul învățării combinate/mixte, care combină metoda tradițională offline, față în față, cu metoda online, la distanță, astfel încât cele două să devină complementare, iar elevii să se poată bucura de avantajele ambelor forme de învățare.

CONCLUZII

Instruirea prin utilizarea calculatoarelor valorifică calitățile lor unice, care le deosebesc de alte medii de învățare prin interactivitate, precizia operațiilor efectuate, capacitatea de a oferi reprezentări multiple și dinamice ale fenomenelor și, mai ales, comunicarea consistentă și diferențiată a profesorului cu fiecare elev în parte. Internetul și mijloacele online de predare-învățare-evaluare oferă o paletă impresionantă de modalități interactive de însușire a cunoștințelor, care satisfac diversele nevoi și cerințe ale elevilor – prezentări, filme, imagini, discuții interactive etc. Constituirea cunoștințelor poate fi facilitată de o bună instruire online, deoarece elevii trebuie să preia inițiativa de a învăța și de a interacționa cu profesorul și colegii. În cadrul acesteia, elevii primesc informația în mod direct, ceea ce le oferă posibilitatea de a o contextualiza și a o personaliza de sine stătător, însă ei au nevoie de timp pentru a reflecta și a interioriza informația.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. E-learning methodologies. A guide for designing and developing e-learning courses. Pe: <http://www.fao.org/3/i2516e/i2516e.pdf> (Accesat la 16.09.2020)
2. Pânișoară G. Psihologia învățării. Cum învață copiii și adulții? Iași: Polirom, 2019. 296 p.
3. Powers W. Hamlet's BlackBerry: Building a good life in the digital age. New York: Harper Perennial, 2011. 288 p.
4. https://www.youtube.com/watch?v=x89fW_s0ETzE
5. https://www.youtube.com/watch?v=taHTA7S_JGk
6. <https://giphy.com/gifs/motion-years-pangaea-6rq5KRID5Dqg>
7. https://www.youtube.com/watch?v=b_JpwLPJD5w
8. <https://www.youtube.com/watch?v=vC0Z16LwYnY>
9. <https://online.seterra.com/ro/vgp/3142>
10. <https://online.seterra.com/ro/vgp/3051>